

DataChildFutures

Rapporto sui risultati dell'indagine 2020

Si prega di citare questo report con il seguente titolo:

Zaffaroni, L. G., Amadori, G., Mascheroni, G. (2022). DataChildFutures 2021: Survey results. DataChildFutures. DOI: 10.5281/zenodo.6367526

Autori:

Lorenzo Giuseppe Zaffaroni, Università Cattolica del Sacro Cuore

Gaia Amadori, Università Cattolica del Sacro Cuore

Giovanna Mascheroni, Università Cattolica del Sacro Cuore

Riconoscimenti:

La ricerca, la raccolta dati e il seguente report sono stati finanziati dalla Fondazione Cariplo Bando Ricerca Sociale 2019 – Scienza, Tecnologia e Società (2019-3470).

Contenuti

Risultati principali	4
Introduzione	5
La casa smart	5
Il progetto	6
Metodologia	6
Risultati	7
Accesso e usi	7
Pratiche	9
Utilizzo degli smartspeaker	9
Personalizzazione o privacy?	10
Lo sharenting	10
Immaginari e pratiche di mediazione genitoriale	20
Conclusioni	29
Bibliografia	31

Risultati principali

- Tutte le famiglie possiedono almeno uno smartphone, e l'84% delle famiglie possiede almeno un tablet.
- Il 47% delle famiglie intervistate ha uno smartspeaker. Tra queste, il 43% li usa per raccontare storie della buonanotte ai propri figli ogni giorno.
- Il 61% dei genitori si dichiara disposto a concedere più dati personali in cambio di un servizio personalizzato.
- Lo sharenting – ossia la condivisione di immagini dei propri figli su social media o attraverso app per la comunicazione – è una pratica frequente, soprattutto fra le madri di bambini più piccoli (0-4 anni).
- La sorveglianza da parte di aziende, del governo, e i furti di identità online preoccupano maggiormente i genitori rispetto ai rischi a lungo termine della profilazione.

Introduzione

La casa smart

Sempre più bambini crescono, già dai primi mesi di vita, in contesti ricchi di media digitali, come smartphone, tablet, smartspeaker (come Amazon Echo e Google Home) e altri dispositivi connessi. Le tecnologie connesse rappresentano una risorsa per le famiglie e per i bambini in virtù del loro portato educativo, creativo e ludico (Marsh et al., 2017). Tuttavia, il loro funzionamento comporta la possibilità di raccogliere grandi quantità di dati accurati sul comportamento quotidiano di tutti i membri della famiglia, compresi i più piccoli. Prese nel loro insieme, queste condizioni sollevano l'interesse dei ricercatori, e al contempo le preoccupazioni delle famiglie e della società in generale, nei confronti della privacy e delle conseguenze di lungo termine della datizzazione.

La datizzazione indica la traduzione delle azioni quotidiane, online e offline, in dati digitali che vengono monitorati e analizzati in tempo reale per offrire servizi personalizzati e prevedere comportamenti futuri (Mascheroni & Siibak, 2021; Barassi, 2021). I dati raccolti nell'ambiente domestico – a partire dalle pratiche quotidiane di genitori e bambini, ma anche le tracce digitali che i dispositivi connessi raccolgono in modo silenzioso e, spesso, senza la consapevolezza di chi viene osservato – potranno sembrare banali e irrilevanti, ma rappresentano un'importante fonte di profitti per le stesse aziende che li raccolgono e analizzano.

In questo contesto, il progetto DataChildFutures si pone l'obiettivo di comprendere meglio la diffusione e l'uso dei media digitali e dei dispositivi connessi nelle famiglie italiane, al fine di sensibilizzarle rispetto ai rischi della datizzazione. In particolare, questo report presenta i risultati dell'indagine quantitativa condotta durante il mese di settembre 2020 su un campione rappresentativo di famiglie italiane con almeno un figlio nella fascia di età 0-8.

I dati qui analizzati mostrano:

- le pratiche d'uso dei media digitali e dei dispositivi connessi da parte dei genitori;
- le pratiche d'uso dei media digitali e dei dispositivi connessi da parte dei bambini;
- gli immaginari dei genitori su dati e privacy.

Il progetto

DataChildFutures è un progetto di ricerca della durata triennale, finanziato dalla Fondazione Cariplo nell'ambito del programma Ricerca Sociale 2019. Il progetto combina diversi metodi: 1) un questionario, somministrato a settembre 2020 a un campione nazionale rappresentativo di genitori con almeno un figlio di età inferiore a 8 anni, volto a misurare l'adozione di media digitali e dispositivi connessi tra le famiglie italiane; 2) una ricerca qualitativa longitudinale con i bambini e le loro famiglie, per ricostruire l'interazione con i dispositivi connessi e significati che emergono entro il contesto domestico; 3) un'analisi delle funzionalità di applicazioni, oggetti e giocattoli connessi a internet utilizzati da bambini e genitori.

Metodologia

Un questionario sulle pratiche dei dati all'interno del contesto domestico è stato somministrato online a un campione di 1000 genitori di bambini da 0 a 8 anni, reclutati attraverso un panel rappresentativo a livello nazionale.

Il campione è composto da una quota leggermente maggiore di madri (N=538) rispetto ai padri (N=442). Per quanto riguarda i bambini, invece, il campione è più equilibrato in termini di genere ($N_{\text{maschi}}=514$, $N_{\text{femmine}}=486$) e di età ($N_{0-4 \text{ anni}}=524$, $N_{5-8 \text{ anni}}=476$).

Risultati

Accesso e usi

Figura 1. Percentuale di famiglie che hanno almeno uno dei seguenti dispositivi connessi

I dati relativi al possesso dei dispositivi connessi mostrano che:

- la totalità delle famiglie intervistate possiede almeno uno smartphone;
- l'84% delle famiglie possiede almeno un tablet;
- il 46% possiede almeno uno smart speaker;
- il 40% possiede almeno un giocattolo connesso a internet;
- il 57% possiede almeno un dispositivo indossabile, come smartwatch o tracker;
- l'85% possiede almeno una Smart TV;
- il 74% ha sottoscritto almeno un abbonamento a piattaforme on-demand;
- il 71% ha almeno una console di gioco (per es. Playstation).

Figura 2. Percentuale di bambini che usano dispositivi connessi da soli

Considerando i dispositivi utilizzati in maggiore autonomia dai bambini, osserviamo che:

- il 43% dei bambini usa i tablet autonomamente;
- il 60% dei bambini utilizza giocattoli connessi autonomamente.

Al contrario, l'uso della Smart TV e delle piattaforme on-demand è più frequentemente mediato dai genitori e da altri adulti:

- il 26% dei bambini usa la Smart TV e le piattaforme on-demand da solo;
- il 68% dei bambini li utilizza con membri adulti della famiglia.

Pratiche

Utilizzo degli smartspeaker

Figura 3. Principali utilizzi degli smartspeaker da parte delle famiglie italiane

Il 47% delle famiglie intervistate ha almeno uno smartspeaker. Il 30% dei genitori afferma che i figli lo usano da soli, mentre il 37% insieme a un adulto (genitori, tate, nonni).

Tra i principali usi quotidiani¹ degli smart speaker in famiglia ritroviamo:

- *Ascoltare musica*: il 75% delle famiglie usa uno smart speaker per riprodurre brani musicali;
- *Ricerca di informazioni*: il 63% richiede informazioni al proprio assistente virtuale;
- *Agenda digitale*: il 57% se ne serve tutti i giorni per ricordarsi di appuntamenti e scadenze;
- *Ascoltare le notizie*: il 51% ascolta il notiziario dallo smart speaker;
- *Domotica*: quasi il 50% lo usa per regolare luce, termostato ed elettrodomestici;
- *Ricette di cucina*: il 43% lo usa tutti i giorni per cercare ricette;

¹ Nel grafico sono state aggregate le seguenti risposte del questionario: “tutti i giorni”, “più volte al giorno” e “praticamente sempre”.

- *Comunicazione*: il 43% utilizza lo smartspeaker per comunicare con amici e famigliari tutti i giorni;
- *Favole della buona notte*: Il 43% dei genitori lo impiega tutti i giorni per raccontare la favola della buona notte;
- *Fare acquisti*: il 35% lo usa per fare acquisti tutti i giorni.

Personalizzazione o privacy?

Figura 4. Vorresti che il tuo smartspeaker tenesse in considerazione i tuoi interessi e le tue preferenze in futuro, anche se questo significasse dover raccogliere più dati personali?

Il 61% dei genitori si dichiara disposto a cedere più dati personali in cambio di un servizio personalizzato. I risultati tuttavia mostrano che il campione delle famiglie è composto per il 19% da indecisi, una percentuale quasi pari ai contrari (20%).

Lo sharenting

Lo *sharenting* – vale a dire, la condivisione di immagini e video dei figli su social media e altre piattaforme digitali – rappresenta una pratica digitale di auto-presentazione molto frequente tra i genitori. Condividere fotografie e video di famiglia sui social media, infatti, risponde a molte esigenze dei genitori contemporanei: mantenersi in contatto con amici e

famigliari, soprattutto se distanti; cercare reti di supporto e di scambio di informazioni, soprattutto quando i bambini sono piccoli; e presentarsi a amici e conoscenti nel ruolo di genitore. Così facendo, tuttavia, i genitori creano impronte digitali dei loro figli prima ancora che essi inizino a usare media digitali e app. Per esempio, molte coppie in attesa segnalano il loro passaggio alla genitorialità condividendo immagini di ecografie sui social media (Leaver, 2017). A questo proposito, i dati mostrano differenze rilevanti rispetto alla destinazione delle immagini prodotte dai genitori.

Figura 5. Nell'ultimo mese, quanto spesso avete condiviso online una foto dei vostri figli in modo che solo amici e familiari potessero vederla?

Nel caso dello sharenting rivolto ad amici e parenti, si osservano differenze in base all'età dei figli. Il 29% dei genitori di bambini di età compresa fra 0 e 4 anni condivide foto dei figli tutti i giorni o quasi, con una differenza percentuale di 11 punti rispetto ai genitori di bambini tra i 5 e gli 8 anni.

Figura 6. Nell'ultimo mese, quanto spesso avete pubblicato una foto dei vostri figli online in modo che più persone potessero vederla?

Invece, i genitori si mostrano più cauti rispetto alla pubblicazione di foto ritraenti i figli in piattaforme pubbliche. Il 60% afferma infatti di non condividere quasi mai attraverso questa modalità. In questo caso, non si osservano differenze di età.

Figura 7. Le piattaforme utilizzate dai genitori per condividere foto e video dei loro figli

Per quanto riguarda gli spazi online che i genitori selezionano per la circolazione delle immagini, WhatsApp risulta essere la piattaforma più usata (rispettivamente dall'87% per la fascia di età 0-4 anni e 88% per quella 5-8), seguita da Facebook (41% contro il 46%), Instagram (32% contro il 37%). Una maggiore differenza tra fasce di età si riscontra nel caso di YouTube, pur trattandosi di una piattaforma poco utilizzata: il 16% dei genitori con figli compresi tra i 5 e gli 8 anni vi condivide contenuti ritraenti i figli, con una differenza percentuale di 7 punti rispetto ai genitori dei bimbi tra gli 0 e i 4.

Figura 8. Esperienze dei genitori legate alla condivisione o pubblicazione di foto, video o altri contenuti dei propri figli

I dati in Figura 8 mostrano come la principale motivazione allo sharenting per i genitori di bambini di tutte le età sia l'esigenza di mantenersi in contatto con amici e familiari – rispettivamente il 72% dei genitori con figli di 4 anni o meno, e il 74% dei genitori con figli tra i 5 e gli 8 anni. Entro la seconda fascia di età (5-8), i genitori segnalano che spesso sono proprio i loro figli a chiedere di pubblicare foto e video che li ritraggono (44%). Si registra inoltre la percezione diffusa che non ci sia nulla di cui preoccuparsi rispetto alla pubblicazione di contenuti online (oltre il 40% di entrambi i gruppi). Analizzando ciascuna voce, troviamo che:

- *L'ho fatto per restare in contatto con amici e parenti*: oltre i due terzi dei genitori dei bambini di entrambe le fasce di età segnalano questa motivazione alla base della condivisione (0-4: 72%; 5-8: 74%);

- *Mia figlia/mio figlio mi ha chiesto di condividere le foto/i video:* in particolare i genitori dei bambini tra i 5 e gli 8 anni segnalano questa richiesta da parte dei figli (44%), con una differenza di 27 punti percentuali rispetto alla fascia 0-4;
- *Mia figlia/mio figlio mi ha chiesto di cancellare foto/video che la/lo ritraevano:* i genitori dei bambini tra i 5 e gli 8 anni segnalano al 18% questa richiesta da parte dei figli, con una differenza di 10 punti percentuali rispetto ai genitori di bambini tra gli 0 e i 4 anni. Questa pratica non sembra quindi essere particolarmente diffusa nel campione;
- *Mi sono pentita/o di aver condiviso foto/video di mia figlia/mio figlio:* genitori dei bambini di entrambe le fasce di età rilevano di essersi pentiti in egual proporzione (0-4: 14%; 5-8: 17%), anche se questo vissuto non sembra essere molto diffuso nel campione intervistato;
- *Ho chiesto a mia figlia/mio figlio il permesso prima di condividere foto o video che la/lo ritraeva:* i genitori dei bambini tra i 5 e gli 8 anni affermano di aver chiesto l'autorizzazione ai propri figli (36%), con una differenza di oltre 20 punti percentuali rispetto ai genitori di bambini più piccoli (13%);
- *Ho fatto in modo di non mostrare direttamente il volto di mia figlia/mio figlio:* i genitori dei bambini di entrambe le fasce di età mostrano una certa attenzione in merito a quest'aspetto (0-4: 36%; 5-8: 38%);
- *Non mi sembra ci sia nulla di cui preoccuparsi:* il 40% dei genitori di bambini fra gli 0 e 4 anni e il 44% di quelli tra i 5 e gli 8 non mostrano preoccupazione rispetto alla condivisione;

Figura 9a. Hai mai condiviso foto o altri contenuti relativi alla gravidanza² sui social media?
Confronto tra donne e uomini

Sebbene la maggior parte del campione (56%) non abbia effettuato pratiche di sharenting sulla gravidanza, il 46% delle donne ha condiviso una foto riguardante la propria gravidanza sui social media, contro il 32% degli uomini. Questo risultato mostra che lo sharenting può essere considerato un'attività che mostra differenze significative di genere, perché è praticata maggiormente dalle madri.

² Del genitore stesso o della partner

Figura 9b. Hai mai condiviso foto o altri contenuti relativi alla gravidanza³ sui social media?
Confronto tra fasce di età

Considerando la fascia di età dei figli, i genitori dei bambini tra i 5 e gli 8 dichiarano al 38% di avere condiviso foto dei figli ai tempi della gravidanza, a dispetto del 42% dei genitori dei bimbi più piccoli (0-4 anni). Questo risultato può essere contestualizzato alla luce del fatto che i genitori dei bambini tra gli 0 e i 4 anni sono più giovani, e quindi più propensi a condividere contenuti sui social.

³ Del genitore stesso o della partner

Figura 10. Cosa ti trattiene dal condividere foto, video o altri contenuti di tua/o figlia/o sui social media?

Indagando i fattori che prevengono la pubblicazione di contenuti inerenti ai figli (fig. 10), i dati mostrano un timore condiviso tra i genitori rispetto alla possibilità che foto e video possano finire in mano a malintenzionati (oltre il 70% dei rispondenti per entrambe le fasce di età) e/o diventare di proprietà delle piattaforme sulle quali è avvenuta la pubblicazione (oltre l'84% dei genitori con figli di entrambe le fasce di età). Inoltre, i genitori condividono la percezione che, su internet, “nulla sia privato”.

Nel dettaglio:

- *Temo che i contenuti possano finire in mano a malintenzionati*: oltre i due terzi dei genitori dei bambini di entrambe le fasce di età si dichiarano preoccupati a riguardo (0-4: 77%; 5-8: 80%);
- *Ritengo che mia figlia/mio figlio debbano decidere autonomamente se e come vogliono essere presenti online*: in particolare i genitori dei bambini tra gli 0 e gli 4 anni segnalano sensibilità su questo tema (59%), con una differenza di 9 punti percentuali rispetto alla controparte;
- *Mi preoccupa il fatto che l'immagine e il video diventino di proprietà della piattaforma*: oltre tre quarti dei genitori dei bambini di entrambe le fasce di età mostrano pari preoccupazione (0-4: 82%; 5-8: 84%);
- *Ho paura che i suoi coetanei possano prenderla/lo in giro per quello che condivido*: i genitori dei bambini tra i 5 e gli 8 anni temono maggiormente questo tipo di conseguenze (29%), anche se la differenza con i genitori della fascia di età più piccola consiste in 4 punti percentuali (25%);
- *Penso che su internet nulla sia privato, anche definendo impostazioni di privacy più rigide*: oltre tre quarti dei genitori dei bambini di entrambe le fasce di età condividono questa convinzione (0-4: 84%; 5-8: 87%);
- *Il mio compagno/la mia compagna non vuole*: i genitori dei bambini tra gli 0 e i 4 anni dichiarano in proporzione maggiore questo aspetto, anche se di poco (0-4: 43%; 5-8: 40%);
- *Non mi interessa condividere online contenuti relativi ai miei figli*: il 75% dei genitori di bambini fra gli 0 e 4 anni e il 77% di quelli tra i 5 e gli 8 si dichiarano non interessati alla condivisione online.

Immaginari e pratiche di mediazione genitoriale

Vengono ora analizzati gli immaginari dei genitori relativi all'acquisto e all'utilizzo delle tecnologie nel contesto familiare.

Figura 11. Pensando a te e alla tua famiglia, quanto sei d'accordo con le seguenti affermazioni?

I dati in Figura 11 mostrano un accordo tra i genitori, oltre che con i nonni, rispetto all'utilizzo della tecnologia per entrambe le fasce di età considerate. La metà dei genitori (51%) dei bambini tra i 5 e gli 8 anni dichiara che i propri figli desiderano sentirsi all'avanguardia per quanto riguarda le nuove tecnologie.

Approfondendo ogni dimensione:

- *Quando si tratta di nuove tecnologie, mi piace essere all'avanguardia*: il 62% dei genitori dei bambini tra gli 0 e 4 anni si dichiarano concordi, contro il 55% di quelli con figli tra i 5 e gli 8 anni;
- *Quando si tratta di nuove tecnologie, a mia figlia/mio figlio piace essere all'avanguardia*: in particolari i genitori di bambini tra i 5 e gli 8 anni segnano quest'interesse da parte dei figli (51%), con una differenza percentuale di 10 punti, attribuibile però alla giovanissima età dei bambini tra gli 0 e 4 anni;
- *Spesso amici e familiari mi chiedono consigli su nuove tecnologie*: oltre la metà dei genitori dei bambini di entrambe le fasce di età rileva questa esperienza con una differenza percentuale minima (0-4: 59%; 5-8: 55%);
- *Cerco di ridurre l'uso delle tecnologie digitali da parte della mia famiglia (es. divieto di usare lo smartphone a tavola)*: oltre i due terzi dei genitori dei bambini di entrambe le fasce di età dichiara di attivarsi a riguardo (0-4: 71%; 5-8: 72%);
- *Io e la/il mio partner/ex-partner ci troviamo d'accordo rispetto all'uso della tecnologia da parte di nostra/o/i figlia/o/i*: circa la metà i genitori dei bambini di entrambe le fasce di età rileva un accordo tra partner (0-4: 51%; 5-8: 52%);
- *Mi trovo d'accordo con i nonni di mia/o figlia/o rispetto al suo utilizzo della tecnologia*: anche in questo caso oltre il 70% dei genitori dei bambini di entrambe le fasce di età concordano con i propri genitori riguardo al tema (0-4: 76%; 5-8: 78%);
- *Mia figlia/mio figlio e io ci troviamo d'accordo rispetto al suo utilizzo della tecnologia*: il 56% dei genitori di bambini tra i 5 e gli 8 anni dichiarano un accordo con i figli, con una differenza percentuale di 6 punti circa rispetto alla controparte (50%);
- *Quando si tratta di abitudini nell'uso delle tecnologie, sono un cattivo esempio per mia figlia/mio figlio*: una porzione ridotta di genitori di entrambe le fasce di età ritiene di costituire un cattivo esempio (0-4: 28%; 5-8: 29%).

Figura 12a. Quanto ti preoccupi che i dati e le informazioni personali di tua/o figlia/o siano associati ai seguenti rischi?

Esaminando la percezione relativa ai rischi legati a dati e informazioni personali (fig.12), i dati mostrano che i genitori dei bambini di entrambe le fasce di età abbiano una percezione simile, anche se i genitori dei bambini tra i 5 e gli 8 anni sembrano lievemente più allarmati. Esaminando ogni voce:

- *Che i suoi dati e le sue informazioni personali siano usati senza che noi genitori lo sappiamo:* il 68% dei genitori di bambini fra gli 0 e 4 anni e il 70% di quelli tra i 5 e gli 8 condividono questa preoccupazione.
- *Che i suoi dati e le sue informazioni personali siano condivisi con aziende o con il governo senza il consenso mio/nostro (genitori):* il

59% dei genitori di bambini fra gli 0 e 4 anni e il 62% di quelli tra i 5 e gli 8 affermano di essere preoccupati a riguardo.

- *Che i suoi dati e le sue informazioni personali siano usati per mandare pubblicità e messaggi promozionali indesiderati*: i genitori dei bambini di entrambe le fasce di età condividono questa apprensione (0-4: 60%; 5-8: 60%).
- *Che i suoi dati e le sue informazioni personali che siano sottratti illegalmente (furto di identità)*: i genitori dei bambini di entrambe le fasce di età temono questo fatto, in particolare i genitori dei bambini tra i 5 e gli 8 anni (0-4: 66%; 5-8: 69%).
- *Che le sue opportunità educative e/o professionali siano limitate sulla base dei dati e delle informazioni personali condivise online*: i genitori dei bambini di entrambe le fasce di età segnalano questa preoccupazione, soprattutto quelli con bambini tra i 5 e gli 8 anni, anche se con differenze minime rispetto alla controparte (0-4: 47%; 5-8: 48%).
- *Che venga esclusa/o da alcuni servizi online, o che debba pagare di più sulla base dei dati e delle informazioni personali condivise online*: i genitori dei bambini di entrambe le fasce di età confermano queste preoccupazioni, e quelli con figli tra i 5 e gli 8 anni in misura lievemente maggiore (0-4: 37%; 5-8: 40%).

Non emergono differenze sostanziali disaggregando i dati per livello di istruzione⁴ e considerando soltanto i rispondenti che si sono detti abbastanza e molto preoccupati. Tuttavia, i rispondenti con educazione secondaria superiore e terziaria condividono maggiormente il timore (pari o superiore al 60%) che i figli possano venire esclusi o pagare maggiormente alcuni servizi, oppure che le loro possibilità possano risultare ridotte sulla base dei dati raccolti su di loro.

⁴ Istruzione secondaria inferiore: diploma scuola secondaria di primo grado. Istruzione secondaria superiore: diploma di scuola superiore, formazione tecnica e professionale. Istruzione terziaria di primo e secondo livello: laurea triennale, magistrale, master e/o dottorato

Figura 13. Quanto le seguenti affermazioni descrivono come ti senti quando devi decidere quali informazioni condividere con varie aziende o piattaforme online?

Per quanto riguarda il vissuto rispetto alla privacy e all'utilizzo dei dati personali (Fig. 13), le famiglie con bambini tra i 5 e gli 8 anni si dichiarano esposte sia alle sensazioni negative (sforzo, fastidio, confusione) che a quelle positive (fiducia). In particolare:

- *Lo sforzo necessario per comprendere le policies del servizio che spiegano come vengono utilizzati i miei dati mi scoraggia:* i genitori con figli di entrambe le fasce di età percepiscono in egual misura lo sforzo nel comprendere il trattamento dei dati personali (0-4: 55%; 5-8: 57%);
- *Sono infastidito perché avrei voluto maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali:* i genitori dei bambini tra i 5 e gli 8 anni dichiarano più frequentemente (55%) di essere infastiditi

rispetto alla fascia 0-4 (48%), seppur con una differenza ridotta (7 punti percentuali);

- *Sono confuso dalle informazioni contenute nei Termini e Condizioni dei servizi online che specificano il trattamento dei dati personali:* quasi la metà dei genitori con figli di entrambe le fasce di età afferma di essere confusa a riguardo (0-4: 50%; 5-8: 52%);
- *Sono fiducioso di sapere come verranno trattati i miei dati:* il 35% dei genitori di bambini fra gli 0 e 4 anni e il 38% di quelli tra i 5 e gli 8 si dicono fiduciosi in merito al trattamento dei dati.

Figura 14. Pensando ai modi in cui le aziende private o il governo possono utilizzare i dati che raccolgono sulle persone, quanto sono accettabili le seguenti situazioni?

Infine, per quanto riguarda la disponibilità ad accettare l'utilizzo dei dati da parte di privati e istituzioni governative per attività con finalità sia di salute e sicurezza pubblica e privata che di profilazione, la Figura 14 mostra che i genitori dei bambini tra gli 0 e i 4 e tra i 5 e gli 8 anni si mostrano disposti ad accettare in larga misura (spesso oltre il 40%) questi tipi di impiego. In particolare oltre il 50% in entrambi i gruppi ritiene ammissibile l'utilizzo dei dati per identificare potenziali terroristi e risolvere crimini, nonché per tracciare i contagi da COVID-19. L'unica condizione che i genitori considerano non accettabile è la condivisione dei dati dei giocattoli connessi a internet per finalità pubblicitarie. Nel dettaglio:

- *Che i governi utilizzino i dati per identificare potenziali terroristi: il 61% dei genitori di bambini di entrambe le fasce di età trova accettabile questo utilizzo;*
- *Che la scuola condivida i dati degli studenti con un'associazione senza scopo di lucro per migliorare i servizi educativi: il 42% dei genitori di bambini fra gli 0 e 4 anni e il 41% di quelli tra i 5 e gli 8 dichiara il proprio accordo con questa finalità;*
- *Che aziende che analizzano il DNA condividano i dati con la polizia per risolvere crimini: il 58% dei genitori di bambini fra gli 0 e 4 anni e il 58% di quelli tra i 5 e gli 8 dichiara accettabile questa modalità di utilizzo dei dati;*
- *Che gli sviluppatori di app per il fitness condividano i dati con ricercatori per indagare la relazione fra cardiopatie e esercizio fisico: il 47% dei genitori di bambini fra gli 0 e 4 anni e il 46% di quelli tra i 5 e gli 8 si dice positivo a riguardo;*
- *Che i social media monitorino i contenuti in cerca di segnali di depressione (per fornire contatti di servizi di supporto psicologico): il 40% dei genitori di bambini fra gli 0 e 4 anni e il 38% di quelli tra i 5 e gli 8 dice accettabile questo utilizzo dei dati;*
- *Che gli sviluppatori di smart speakers condividano le trascrizioni delle conversazioni registrate nel corso di indagini di polizia: il 40% dei genitori di bambini fra gli 0 e 4 anni e il 41% di quelli tra i 5 e gli 8 ritiene ammissibile questa pratica;*

- *Che i produttori di giocattoli connessi a internet condividano le conversazioni dei bambini per abilitare pubblicità personalizzate: in controtendenza con le altre situazioni, solo il 14% dei genitori di bambini fra gli 0 e 4 anni e il 17% di quelli tra i 5 e gli 8 autorizzerebbe questo tipo di utilizzo;*
- *Che il governo e le istituzioni sanitarie traccino i nostri spostamenti per monitorare i contagi da COVID-19: il 50% dei genitori di bambini fra gli 0 e 4 anni e il 55% di quelli tra i 5 e gli 8 ritiene accettabile questa finalità d'uso.*

Conclusioni

I risultati dell'indagine hanno confermato la crescente diffusione di dispositivi connessi nella vita domestica delle famiglie italiane con bambini dagli 0 agli 8 anni. Tutte le famiglie possiedono almeno uno smartphone, molte (84%) almeno un tablet, una smart TV (85%) e l'abbonamento a una piattaforma on-demand (74%), mentre è meno diffusa, ma comunque significativa, la presenza di smart speakers (46%), di giocattoli connessi (40%) e dispositivi indossabili (57%).

In questo scenario, i bambini sono sempre più coinvolti nell'uso delle tecnologie connesse, che spesso utilizzano senza la supervisione dei genitori, come nel caso di tablet (nel 43% delle famiglie) e giocattoli connessi (60%). Bambini e genitori, pur utilizzando i dispositivi in modi diversi, contribuiscono con le loro pratiche quotidiane alla produzione di un volume crescente di dati che vengono raccolti, gestiti e commercializzati dalle aziende. I dispositivi dotati di software di riconoscimento vocale, come gli smart speakers, rilevano le attività e i discorsi dei membri della famiglia e li utilizzano per adattare il proprio comportamento alle loro preferenze.

In particolare, gli smart speaker hanno trasformato le routine familiari nel 43% delle famiglie italiane, nelle quali i genitori affidano all'assistente vocale il compito di raccontare le favole della buonanotte ai propri figli. Questo e altri esempi mostrano la pervasività e la progressiva accettazione della datizzazione entro le famiglie italiane: soltanto poche sono consapevoli dei rischi a lungo termine della profilazione algoritmica. Per esempio, il 61% di loro si dichiara disposto a cedere più dati personali in cambio di un servizio personalizzato.

Inoltre, i dati mostrano che i genitori nutrono preoccupazioni maggiori rispetto alle conseguenze a breve termine della profilazione – come i furti di identità online o la sorveglianza da parte di aziende – a discapito, invece, delle conseguenze più problematiche sul medio e lungo periodo, come l'utilizzo dei dati e delle classificazioni algoritmiche per determinare

la distribuzione e l'accesso alle risorse e alle opportunità, come quelle educative.

Alla luce di questi dati, emerge l'esigenza di analizzare in dettaglio l'uso dei dispositivi digitali nel contesto domestico, così come gli immaginari delle famiglie relativi ai dati e alle tecnologie connesse. Questi aspetti verranno approfonditi nelle successive fasi della ricerca qualitativa.

Bibliografia

Barassi, V. (2021). *I figli dell'algoritmo: Sorvegliati, tracciati e profilati dalla nascita*. LUISS University Press.

Leaver, T. (2017). Intimate Surveillance: Normalizing Parental Monitoring and Mediation of Infants Online. *Social Media + Society*, 3(2), 205630511770719. <https://doi.org/10.1177/2056305117707192>

Marsh, J., Hannon, P., Lewis, M., & Ritchie, L. (2017). Young Children's Initiation into Family Literacy Practices in the Digital Age. *Journal of Early Childhood Research*, 15(1), 47-60. <https://doi.org/10.1177/1476718X15582095>

Mascheroni, G., & Siibak, A. (2021). *Datafied Childhoods: Data Practices and Imaginaries in Children's Lives*. Peter Lang.